

**VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DIRECCIÓN DE POSGRADO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA**

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Dirigido a: nuevos comités editoriales de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Objetivo: Impulsar a los comités editoriales en la gestión editorial de sus primeros cuatro volúmenes para el cumplimiento de parámetros de indexadores internacionales.

Duración: 4 volúmenes semestrales (2 años).

Asignaciones del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO:

1.	Código de registro en la VIP	Remitido una vez aprobado el comité editorial.
2.	Gestión de DOI e ISSN	La VIP tramitará los doi para cada artículo de la revista y se brindará el acompañamiento para la gestión del ISSN.
3.	Gestión del antiplagio	El sistema de Bibliotecas e Información proporcionará el sistema antiplagio y el programa de acompañamiento brindará la capacitación al sistema.
4.	Correo institucional de la revista	La Dirección de Posgrado y Divulgación Científica solicitará la creación del correo institucional para la revista.
5.	Gestión del OJS	Una vez remitido el correo institucional de la revista, se gestionará el usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma Open Journal System.
6.	Jornadas de acompañamiento	La Dirección de Posgrado y Divulgación Científica se acompañará a los comités editoriales en el proceso de formar los lineamientos editoriales y las políticas para la revista
7.	Evaluación de la revista previo a la fecha de entrega	El sistema de bibliotecas e información en conjunto con la Dirección de Posgrado y Divulgación Científica mantendrá

		reuniones periódicas con los editores de revistas para evaluar previamente las revistas, con el fin de cumplir con los parámetros del indexador seleccionado en la inscripción.
8.	Diseño logo de la portada (1ra vez)	La Coordinación de Divulgación Científica de la VIP gestionará el diseño del logo de la revista.
9.	Diseño de portada (1 primer vol)	La Coordinación de Divulgación Científica de la VIP gestionará el diseño de portada la revista para su primer volumen.
10.	Análisis bibliométrico y factor de impacto.	La Coordinación de Divulgación Científica de la VIP brindará el análisis bibliométrico semestral de cada volumen y su factor de impacto.
11.	Hoja de ruta	La Coordinación de Divulgación Científica de la VIP proporcionará un asesoramiento para marcar la hoja de ruta de la revista.